

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ.

Султанова Ширин Муротжон кизи

Kimyo International University in Tashkent

M.Sc. Theory and Methods of Primary education

MPRI-8 R

Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации обучения в начальной школе в Узбекистане в контексте современных образовательных реформ. Особое внимание уделяется формированию универсальных учебных действий (УУД) как основе развития ключевых компетенций учащихся. Автор анализирует роль УУД в развитии личности ребенка, их связь с ценностными ориентирами образования и перспективами развития системы начального общего образования в Узбекистане.

Ключевые слова. Образование, начальная школа, деятельностный подход, образовательные стандарты, игровые методы обучения, дифференциация обучения.

Annotatsiya. Ushbu maqloda zamonaviy ta'lim islohotlari sharoitida O'zbekistonda boshlang'ich maktablarda ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Talabalarning asosiy kompetensiyalarini rivojlantirish asosi sifatida universal o'quv faoliyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Muallif umumbashariy ta'lim faoliyatining bola shaxsini rivojlantirishdagi o'rni, ularning tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan ko'rsatmalar bilan bog'liqligi va O'zbekistonda boshlang'ich umumiy ta'lim tizimini rivojlantirish istiqbollarini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar. Ta'lim, boshlang'ich maktab, faoliyatga asoslangan yondashuv, ta'lim standartlari, o'yinga asoslangan o'qitish usullari, o'qitishning differentsiatsiyasi.

Annotation. The article examines the features of organizing education in primary schools in Uzbekistan in the context of modern educational reforms. Particular attention is paid to the formation of universal educational actions (UEA) as the basis for developing key competencies of students. The author analyzes the role of UEA in the development of a child's personality, their connection with the value guidelines of

education and the prospects for the development of the primary general education system in Uzbekistan.

Keywords. Education, primary school, activity-based approach, educational standards, game-based teaching methods, differentiation of teaching.

Организация обучения в начальных классах в Узбекистане имеет свою специфику, обусловленную как национальной образовательной системой, так и культурными особенностями страны. В последние годы в Узбекистане значительно улучшились условия для развития начального образования, активно внедряются новые образовательные стандарты и методики. Рассмотрим основные педагогические аспекты, влияющие на организацию обучения в начальных классах в Узбекистане.

В последние годы президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделяет большое внимание реформам в сфере образования¹².

Большинство ученых, философов, педагогов, психологов считают, что важнейшую роль в обучении и воспитании подрастающего поколения играет именно начальная школа, где дети учатся читать, писать, считать, слушать, слышать, говорить, сопереживать.

Роль современной начальной школы заключается в обобщении, интеграции, осмыслении новых знаний и увязывании их с жизненным опытом ребенка на основе формирования умения учиться. Научиться учиться самостоятельно - вот важнейшая задача школы, то есть вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику необходимо развивать способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, находить пути их реализации, контролировать и оценивать свои действия.

Таким образом, школа нацелена на формирование умения учиться, то есть учащийся должен самостоятельно проектировать и осуществлять свое образование.

Достижение этой цели современной школы возможно благодаря формированию универсальных учебных действий, что дает учащимся возможность самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения, навыки и компетентности на основе формирования умения учиться.

Формирование универсальных учебных действий (УУД) в начальной школе определено требованиями нового стандарта к личностным и компетентностным результатам овладения учебной программой начального общего образования,

¹ <https://lex.uz/docs/5044745>

² <https://lex.uz/docs/3171587?ONDATE2=04.07.2023&action=compare>

оно дополняет традиционное содержание образования и способствует разработке

примерных программ учебных предметов. С этой целью разрабатываются программы формирования универсальных учебных действий, направленных на реализацию деятельностного подхода, являющегося основой нового стандарта начального общего образования. При этом знания, умения и навыки являются производными от соответствующей целенаправленной деятельности учащихся, а качество их усвоения зависит от многообразия и характера освоенных универсальных учебных действий.

Таким образом, в современном образовании произошла смена приоритетов - от ЗУН как основных итогов образования к пониманию образования как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к решению жизненных задач, сотрудничеству и постоянному повышению своего образовательного уровня в соответствии с требованиями жизни и рынка труда. Во многом это вызвано сменой ценностных ориентиров образования, то есть осуществляется переход к аксиологическому образованию на всех его ступенях.

В новых стандартах начального образования определены его ценностные ориентиры, которые конкретизируют личностные, социальные и государственные требования к системе образования и к результатам освоения учебных программ. Эти ценности определяют новые горизонты целей и задач начального образования:

1. Формирование патриотизма, гражданственности и национальной идентичности личности на основе ее толерантного восприятия мира как единого и целостного.

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе доброжелательности, доверия, дружбы, оказания помощи и уважения к окружающим.

3. Развитие ценностных ориентаций личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма.

4. Формирование и развитие умения учиться как важнейшего шага на пути к самообразованию и самовоспитанию на основе развития познавательных интересов, творчества, инициативы и любознательности.

5. Развитие самостоятельности, творчества, инициативы и ответственности личности на основе целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей.

Реализация ценностных ориентиров начального образования в целостном педагогическом процессе на основе формирования универсальных учебных

действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.

Ниже рассмотрим сущность, функции, состав и характеристики УУД на этапе начального образования.

Реализация деятельностного подхода в педагогическом процессе направлена на повышение качества образования, более эффективное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное развитие их потребностно-мотивационной сферы и интереса к учёбе. УУД в рамках деятельностного подхода рассматриваются как основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, учебная цель и задача, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). При этом учитываются возрастные особенности детей в формировании УУД, то есть постепенный переход от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности.

Термин «универсальные учебные действия» в широком смысле означает умение учиться, то есть способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путём активного и сознательного освоения нового социального опыта.

Самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, навыков и компетентности, то есть умение учиться, обеспечиваются тем, что УУД открывают учащимся широкие возможности в различных предметных областях. Умение учиться предусматривает всестороннее овладение всеми компонентами учебной деятельности: мотивы, цель, задача, учебные действия и операции. Таким образом, умение учиться – важнейший фактор эффективного освоения учащимися предметных знаний, формирования умений, навыков и компетенций, образа мира и системы ценностных ориентаций личности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белошистая А.В. Современное понимание реализации преемственности между дошкольным и начальным звеньями системы образования. //Начальная школа: плюс - минус. - 2002. - №
2. Вьюнова Н.И., Гайдар К.М., Темнова Л.В. Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе: Психолого-педагогические основы: Учебное пособие для студентов вузов. - 2-е изд. - М.: Академический Проект, 2005

3. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. Учебное пособие. - 4-е изд., перераб. и дополн. - СПб.: Питер, 2004
4. РЕЖАМЕТОВА Н. (2023). ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ ВЕЛИКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА В ДОШКОЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ. О 'zbek musiqiy merosining ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyati, 1(4), 156-160.
5. REJAMETOVA, N. (2023). ON THE INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS IN PRESCHOOL MUSIC EDUCATION AND EDUCATION.
6. РЕЖАМЕТОВА Н. И. (2022). НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ. In Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики (pp. 221-226).
7. Н.Б Сайфуллаева, Г.Э Саидова Повышение эффективности занятий, используя интерактивные методы в начальном образовании Научный журнал, 2019. 101-102
8. Г.Э Саидова, С.Ф Саноккулова Эффективность использования технологии дидактического игрового образования в начальных классах